

Inanspruchnahme medizinischer Versorgung bei Harninkontinenz - Barrieren und Motivatoren im Gesundheitsverhalten bei betroffenen Frauen

KATHOLISCHE
HOCHSCHULE FREIBURG
IAF – INSTITUT FÜR
ANGEWANDTE FORSCHUNG

Abstract für den Deutschen Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) 2025 - Kongress vom 22. – 24. September in Hamburg

Abstract: Abstract-ID 0955

Titel: Inanspruchnahme medizinischer Versorgung bei Harninkontinenz - Barrieren und Motivatoren im Gesundheitsverhalten bei betroffenen Frauen

Ziel: Harninkontinenz ist bei Frauen nach wie vor weit verbreitet und beeinträchtigt verschiedene Lebensbereiche. Frühzeitiges Handeln kann die Wahrscheinlichkeit einer Symptomlinderung oder Remission erhöhen. Ziel dieser Studie war es, das gesundheitsbezogene Verhalten von Frauen mit Harninkontinenz zu untersuchen.

Methode: In dieser Querschnittsstudie füllten 720 zufällig ausgewählte erwachsene Frauen einen Fragebogen aus. Dieser enthielt soziodemografische Angaben, den International Consultation on Incontinence Questionnaire – Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI SF) sowie Fragen zu Motivatoren und Barrieren für gesundheitsbezogenes Handeln. Zur Bestimmung der Einflussfaktoren auf das gesundheitsbezogene Verhalten wurden Odds Ratios berechnet..

Ergebnisse: 54,1 % der befragten Frauen waren von Harninkontinenz betroffen. Davon hatten 33,2 % bereits ärztliche Hilfe in Anspruch genommen, während 57,6 % eigeninitiativ Maßnahmen ergriffen hatten. Die Wahrscheinlichkeit eines Arztbesuchs war erhöht bei höherem Alter, Mehrgebärenden, größerem Schweregrad der Inkontinenz, negativem Einfluss auf das Sexualleben sowie besserem Wissen über Behandlungsmöglichkeiten. Zweifel an der Wirksamkeit der Behandlung reduzierten hingegen diese Wahrscheinlichkeit. Eigeninitiativ ergriffene Maßnahmen waren wahrscheinlicher bei höherem sozioökonomischem Status, gutem Wissen über Behandlungsmöglichkeiten und klarer Vorstellung von Beckenbodentraining.

Fazit: Trotz hoher Prävalenz suchen nur wenige Frauen mit Harninkontinenz ärztliche Hilfe; häufiger werden eigeninitiativ Maßnahmen ergriffen. Neben der wahrgenommenen Bedrohung (Schweregrad, negativer Einfluss auf das Sexualleben) und der Nutzenerwartung (z. B. Zweifel an der Wirksamkeit einer Behandlung) – wie im Health Belief Model beschrieben – spielen auch Faktoren aus der Theory of Planned Behavior eine Rolle: Hohe Gesundheitskompetenz erleichtert den Zugang zu Wissen über Behandlungsoptionen und zu praktischen Fertigkeiten (z. B. Beckenbodentraining). Dieses Wissen und diese Fähigkeiten erhöhen die wahrgenommene Verhaltenskontrolle und stärken die Selbstwirksamkeitserwartung, was wiederum die Wahrscheinlichkeit gesundheitsfördernden Handelns steigert. Die Ergebnisse unterstreichen damit die Bedeutung gezielter Wissensvermittlung und Aufklärung zur Stärkung der Gesundheitskompetenz in diesem Kontext